

EDUCAÇÃO INTERCULTURAL E A PROBLEMATIZAÇÃO DE IMAGENS EUROCÊNTRICAS NOS LIVROS DIDÁTICOS

 DOI: 10.5281/zenodo.20851968

Patrícia Matos Correia

Doutoranda em Letras pela (UFS) Universidade Federal de Sergipe - E-mail:

correiamatospatricia@gmail.com

RESUMO

O presente artigo propõe uma reflexão acerca das representações dos povos indígenas presentes nos livros didáticos destinados às crianças do Ensino Fundamental, discutindo de que maneira imagens e abordagens recorrentes nesses materiais contribuem para a construção de percepções culturais e sociais desde a infância. Para isso, adota-se uma abordagem de pesquisa bibliográfica, dialogando com teorias interculturais e decoloniais que questionam concepções eurocêntricas ainda presentes no contexto educacional, as quais tendem a invisibilizar ou estereotipar os povos originários. Nesse percurso, mobilizam-se contribuições teóricas de autores como Castro-Gómez (2005), Mendes (2012), Paraquett (2010), Sousa Santos (2018) e Walsh (2013). Parte-se da compreensão de que os livros didáticos exercem papel importante na formação das percepções culturais, étnicas e sociais das crianças, influenciando não apenas os conteúdos aprendidos, mas também as formas como percebem o outro e a si mesmas. Nesse sentido, o artigo discute como determinadas imagens recorrentes nesses materiais podem reforçar visões cristalizadas sobre os povos indígenas ou servir como possibilidade de problematização e construção de novos olhares sobre a diversidade cultural. Como exemplificação, utiliza-se a obra *A Primeira Missa no Brasil*, de Victor Meirelles, frequentemente reproduzida em materiais didáticos, compreendida como elemento imagético capaz de provocar reflexões acerca das relações de poder, da colonialidade e dos processos históricos de imposição cultural presentes na formação da sociedade brasileira. Assim, busca-se contribuir para uma educação mais crítica, plural e comprometida com a valorização da diversidade cultural.

Palavras-chave: Colonialidade. Indígenas. Livro Didático. Criança.

ABSTRACT

This article proposes a reflection on the representations of Indigenous peoples present in textbooks intended for Elementary School children, discussing how recurring images and approaches in these materials contribute to the construction of cultural and social perceptions from childhood. To this end, the study adopts a bibliographic research approach, engaging with intercultural and decolonial theories that question Eurocentric conceptions still present in the educational context, which tend to render Indigenous peoples invisible or stereotyped. In this process, the study draws on the theoretical contributions of authors such as Castro-Gómez (2005), Mendes (2012), Paraquett

(2010), Sousa Santos (2018), and Walsh (2013). The research is based on the understanding that textbooks play an important role in shaping children's cultural, ethnic, and social perceptions, influencing not only the content they learn, but also the ways they perceive others and themselves. In this sense, the article discusses how certain recurring images in these materials may reinforce crystallized views about Indigenous peoples or serve as possibilities for problematization and the construction of new perspectives on cultural diversity. As an example, the study uses the painting *The First Mass in Brazil*, by Victor Meirelles, frequently reproduced in teaching materials, understood as an imagetic element capable of provoking reflections on power relations, coloniality, and the historical processes of cultural imposition present in the formation of Brazilian society. Thus, the study seeks to contribute to a more critical, plural, and culturally diverse education.

Keywords: Coloniality. Indigenous Peoples. Textbook. Childhood.

INTRODUÇÃO

As representações dos povos indígenas nos livros didáticos destinados às crianças do Ensino Fundamental ainda constituem uma discussão necessária no campo educacional, sobretudo porque muitos desses materiais continuam reproduzindo visões estereotipadas, homogêneas e marcadas por perspectivas eurocêntricas. Mais do que instrumentos de transmissão de conteúdos, os livros didáticos exercem papel significativo na formação das percepções culturais, étnicas e sociais das crianças, influenciando não apenas aquilo que aprendem, mas também as formas como passam a perceber o outro e a si mesmas. Nesse contexto, torna-se fundamental refletir sobre os discursos e imagens presentes nesses materiais, considerando seus impactos na construção de imaginários sociais acerca dos povos indígenas.

Diante disso, este trabalho propõe uma reflexão sobre as representações indígenas presentes nos livros didáticos, discutindo de que maneira determinadas imagens e abordagens recorrentes podem reforçar perspectivas coloniais ou, ao contrário, servir como possibilidade de problematização e construção de novos olhares sobre a diversidade cultural. Parte-se do pressuposto de que muitas dessas representações ainda estão vinculadas a uma lógica eurocêntrica, responsável por naturalizar determinadas formas de conhecimento e silenciar outras epistemologias e modos de existência historicamente marginalizados.

Nesse sentido, o estudo fundamenta-se em uma abordagem bibliográfica, dialogando com perspectivas interculturais e decoloniais a partir das contribuições de

Santiago Castro-Gómez (2005), Edleise Mendes (2012), Marcia Paraquett (2010), Boaventura de Sousa Santos (2018) e Catherine Walsh (2013). As discussões desses autores permitem compreender como determinadas epistemologias foram historicamente legitimadas como universais, enquanto outros saberes foram desvalorizados ou invisibilizados no contexto escolar. Para Walsh (2013) e Paraquett (2010), torna-se necessário promover fissuras nos discursos hegemônicos, possibilitando a valorização de múltiplas narrativas e experiências culturais. Mendes (2012), por sua vez, defende uma educação intercultural baseada no diálogo entre diferentes culturas, enquanto Castro-Gómez (2005) problematiza a lógica colonial responsável pela produção de hierarquizações entre sujeitos e saberes.

Além da discussão teórica, utiliza-se como elemento de problematização a obra *A Primeira Missa no Brasil*, de Victor Meirelles, frequentemente reproduzida em materiais didáticos. A imagem é compreendida, neste trabalho, não apenas como ilustração histórica, mas como um elemento imagético capaz de suscitar reflexões acerca das relações de poder, da colonialidade e dos processos de imposição cultural presentes na formação da sociedade brasileira. Assim, busca-se contribuir para reflexões sobre a importância de abordagens interculturais e decoloniais nos materiais didáticos, valorizando representações mais plurais, críticas e comprometidas com a diversidade cultural.

OS INDÍGENAS NOS LIVROS DIDÁTICOS

Um fazer pedagógico decolonial combate discriminações e valoriza identidades, ancestralidades e conhecimentos historicamente marginalizados, rompendo com um pensamento cartesiano que, ao longo do tempo, separou razão e sensibilidade, corpo e conhecimento, legitimando apenas determinados modos de saber. Propõe-se, assim, a construção de um espaço educativo fundamentado no respeito às diferentes formas de saber, ser e viver, reconhecendo, por exemplo, os conhecimentos indígenas sobre a natureza, os saberes afro-brasileiros ligados à ancestralidade e à coletividade, as tradições orais e outras maneiras de interpretar o mundo. Trata-se, portanto, de reconhecer a pluralidade humana a partir de uma perspectiva curricular mais inclusiva.

Segundo Chartier (2002), os textos e imagens produzem sentidos e influenciam interpretações, uma vez que a compreensão do leitor está diretamente relacionada às

representações culturais e sociais que circulam em determinado contexto. Dessa forma, as maneiras de representar o mundo não são neutras, mas atravessadas pelos interesses dos grupos que as produzem. Nessa perspectiva, Bittencourt (1997) destaca que as imagens presentes nos livros didáticos não devem ser entendidas apenas como ilustrações, mas como recursos pedagógicos capazes de construir interpretações sobre a História. Mais do que representar o período colonial, determinadas imagens carregam visões de mundo, escolhas ideológicas e modos específicos de representar os povos indígenas e a colonização brasileira.

Ressalta-se, contudo, que não existe livro didático ideal (TÍLIO, 2008). Esses materiais sempre necessitarão de revisões e reorganizações por parte dos docentes. O problema está, muitas vezes, no uso mecânico e acrítico desse instrumento, fator que contribui para a naturalização de determinadas ideologias e narrativas históricas. Sobre a importância de materiais didáticos comprometidos com perspectivas interculturais, Mendes (2012, p. 374-375) afirma:

O que advogo, portanto, é a necessidade de que os materiais promovam experiências de contato entre os mundos culturais em interação, seja através do incentivo ao confronto positivo de modos de ser e de viver em sociedade [...].

Nesse sentido, as contribuições de Rezende (2020) e Matos (2014) evidenciam a necessidade de problematizar discursos e imagens que ainda reproduzem vestígios de uma lógica eurocêntrica, historicamente constituída, responsável por naturalizar determinadas visões de mundo em detrimento de outras. Assim, superar abordagens eurocêntricas não significa apenas revisar conteúdos, mas incorporar múltiplas vozes, narrativas e experiências historicamente marginalizadas, especialmente as dos povos indígenas.

Dessa forma, torna-se urgente uma reflexão crítica sobre as representações presentes nos livros didáticos, considerando que esses materiais não apenas transmitem conteúdos, mas também produzem sentidos sobre os sujeitos e suas culturas. Para exemplificar essa discussão, trazemos a obra *A Primeira Missa no Brasil*, de Victor Meirelles, frequentemente reproduzida em livros didáticos brasileiros para representar a chegada dos portugueses ao território brasileiro ou o período colonial. A recorrência dessa imagem evidencia como determinadas narrativas sobre a colonização foram naturalizadas ao longo do tempo, muitas vezes apresentadas de maneira harmoniosa e unilateral.

Figura 1: A Primeira Missa no Brasil

Fonte: MEIRELLES, Victor. A Primeira Missa no Brasil, 1860. Disponível em: Wikimedia Commons. Acesso em: 23 maio 2026.

Entretanto, a questão não está necessariamente na presença da obra nesses materiais, mas na forma como ela é apresentada e problematizada em sala de aula. Mais do que observá-la como simples ilustração histórica, é fundamental refletir sobre as narrativas que a pintura reforça e os silenciamentos que carrega. Em uma leitura superficial, os povos indígenas aparecem em posição secundária e passiva, enquanto os colonizadores ocupam lugar central e dominante, reforçando ideias de civilização, progresso e salvação dos chamados povos “primitivos”. Além disso, a pintura suaviza conflitos, violências e imposições culturais vivenciadas pelos povos originários, contribuindo para a consolidação de uma visão eurocêntrica da história.

Nesse sentido, problematizar essa obra significa possibilitar que os estudantes compreendam que toda representação histórica é atravessada por interesses, escolhas e visões de mundo. Não se trata de defender a retirada da pintura dos livros didáticos, mas de promover uma leitura crítica sobre as narrativas construídas acerca da colonização brasileira. Afinal, Victor Meirelles, ligado à Academia Imperial de Belas Artes, produziu a obra dentro de um projeto de construção da identidade nacional influenciado por padrões estéticos europeus.

Os livros didáticos e algumas práticas escolares ainda reproduzem vestígios de uma lógica colonial marcada por silenciamentos e representações limitadas acerca dos povos indígenas e afro-brasileiros, o que dificulta a efetivação dos princípios da Lei nº 11.645/2008, responsável por tornar obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas brasileiras. Embora a legislação represente importantes avanços, ainda se faz necessário ampliar abordagens críticas capazes de questionar representações cristalizadas e ampliar a visibilidade de diferentes sujeitos históricos.

Nessa direção, Paulo Freire (1993) defende uma educação baseada no diálogo crítico entre culturas, reconhecendo a importância dos saberes ancestrais na construção do conhecimento. De maneira semelhante, Grupioni (1995, p. 425) afirma que: “Os livros didáticos produzem a mágica de fazer aparecer e desaparecer os índios na história do Brasil.” Tal reflexão evidencia como determinados materiais ainda apresentam os povos indígenas apenas como sujeitos do passado, dificultando a compreensão de sua presença e atuação na sociedade contemporânea.

Catherine Walsh (2013) destaca que as práticas pedagógicas decoloniais estão vinculadas aos processos de resistência dos povos originários e afrodescendentes diante da colonialidade, articulando memória, identidade e luta como formas de existência e produção de conhecimento. Já Boaventura de Sousa Santos (2018) argumenta que as epistemologias do Sul denunciam os processos de invisibilização de saberes não reconhecidos pela racionalidade moderna ocidental. Assim, refletir criticamente sobre as representações presentes nos livros didáticos implica reconhecer a necessidade de ampliar espaços para diferentes narrativas, experiências e formas de conhecimento historicamente silenciadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para o educador Paulo Freire (1993), a pedagogia é essencial, uma vez que ela permite traçar caminhos para ler criticamente o mundo e intervir na reinvenção da sociedade. Para isso, ele fala sobre a necessidade de uma rebelião na práxis pedagógica para agir politicamente. Essa insurgência educativa não está pautada na transmissão dos conhecimentos eurocêntricos, que dissimulam as verdades e valorizam histórias enquanto comemorações que marcam o calendário escolar. A nova demanda educacional, segundo Freire (1993), deve fazer com que os

estudantes conheçam as realidades para transformá-las, assim, seremos capazes de afrontar a opressão e proporcionar uma humanização racional que respeita o outro e a si mesmo, vendo suas histórias, também, sendo contadas nos espaços educativos, pois não é ser melhor que o outro ou deixar de ser “eu”, mas, coexistir com o “outro” para uma emancipação epistêmica. Nesse sentido, o diálogo crítico entre culturas ancestrais favorece processos transculturais nos quais os sujeitos “[...] se educam em comunhão, mediatizadas pelo mundo” (FREIRE, 1993, p. 79)

Diante do exposto, evidencia-se a importância de uma postura crítica diante dos materiais didáticos, especialmente no que se refere às representações dos povos indígenas. Tais materiais, longe de serem neutros, participam ativamente da construção de percepções e, por isso, demandam uma leitura atenta e problematizadora. Nesse sentido, pensar a educação a partir de uma perspectiva intercultural implica reconhecer a diversidade de saberes, histórias e modos de vida, promovendo o respeito e o diálogo entre diferentes culturas. Mais do que transmitir conteúdos, trata-se de contribuir para a formação de sujeitos capazes de compreender e valorizar as diferenças, rompendo com visões estereotipadas e excludentes.

É nesse sentido que Matos (2014) destaca a importância de fomentar, nos estudantes, o letramento crítico, de modo que sejam capazes de compreender a realidade social e reconhecer processos de alienação que, muitas vezes, passam despercebidos. Nessa perspectiva, o material didático não pode ser entendido como um recurso neutro, pois ainda se configura, em muitos casos, como um artefato de poder marcado por uma lógica eurocêntrica, já que grande parte desses materiais é produzida por instituições que acabam por silenciar aspectos da realidade social e reforçar narrativas construídas por poucos, e não pela diversidade de sujeitos que compõem a sociedade.

Nesse contexto, torna-se essencial contribuir para a formação de sujeitos mais conscientes e participativos, capazes de reconhecer, valorizar e produzir outras narrativas, ampliando as possibilidades de compreensão histórica e cultural para além dos referenciais hegemônicos. Trata-se, portanto, de um movimento que busca não apenas revisar conteúdos, mas promover uma educação mais sensível à diversidade e comprometida com a construção de uma sociedade mais justa e plural.

REFERÊNCIAS

BITTENCOURT, Circe Maria F. *O Saber Histórico na Sala de Aula*. São Paulo, Editora Contexto, 1997.

BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 11 mar. 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm. Acesso em: 16 maio 2026.

CASTRO-GÓMEZ, S. *Ciências sociais, violência epistêmica e o problema da “invenção do outro”*. In: LANDER, E. (Org.). *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciencias sociais. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: Coleccion Sur Sur, CLACSO, 2005. p. 80-87.

CHARTIER, Roger. *A História Cultural. Entre Práticas e Representações*; tradução de Maria Manuela Galharda. 2.ed. Difel-Difusão, 2002, p.121-139.

FREIRE, Paulo, 1993. *Pedagogia do Oprimido*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.

GARCÍA MARTÍNEZ, A.; ESCARBAJAL FRUTOS, A.; ESCARBARAL DE HARO, A. *La interculturalidad. Desafío para la educación*. Madrid: Dykinson, 2007.

GRUPIONI, Luis Donizeti Benzi. *Livros didáticos e fontes de informação sobre as sociedades indígenas no Brasil*. In: SILVA, Aracy Lopez da Silva; GRUPIONI Donisetti Benzi, (Org.). *A questão indígena na sala de aula. Novos subsídios para professores de 1º e 2º graus*. Brasília: MEC, 1995, p. 407-419.

MATOS, Doris Cristina Vicente da Silva. *Formação intercultural de professores de espanhol e materiais didáticos*, Revista Abehache, nº 6, p.165-185, 1º semestre de 2014.

MENDES, Edleise. *Aprender a ser e a viver com o outro: materiais didáticos interculturais para o ensino de português LE/L2*. In: SCHEYERL, Denise; SIQUEIRA, Sávio (Orgs.). *Materiais didáticos para o ensino de línguas na contemporaneidade: contestações e proposições*. Salvador: EDUFBA, 2012, p. 355- 378.

PARAQUETT, Marcia. *Multiculturalismo, interculturalismo e ensino/aprendizagem de espanhol para brasileiros*. In: COSTA, E. G. M; BARROS, C. S (Orgs.). *Coleção explorando o ensino*. Brasília: Ministério da Educação, 2010, p. 137-156.

REZENDE, T. F.; SILVESTRE, V. P. V.; PESSOA, R. R.; SABOTA, B.; ROSA-DA-SILVA, V.; SOUSA, L. P. Q. *Por uma postura decolonial na formação docente e na educação linguística: conversa com Tânia Rezende*. GLAUKS (UFV), v. 20, p. 15-27, 2020.

SANTOS, Boaventura de Sousa. *Introducción a las Epistemologías del Sur*. In: MENESES, Maria Paula; BIDASECA, Karina Andrea (Orgs.). *Epistemologías del Sur*. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Coimbra: Centro de Estudos Sociais - CES, 2018, p. 25-61.

TÍLIO, Rogério. *O papel do livro didático no ensino de língua estrangeira*, Revista eletrônica do Instituto Humanidades, v. 7, n.26, 2008.

WALSH, Catherine. *Lo pedagógico y lo decolonial: entretrejiendo caminos*. In: _____. (org.) *Pedagogías decoloniales: prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir*. Quito: Abya Yala, 2013. p. 23-68.